

Wissen in Häppchen: Ein Modulhandbuch zur fachbezogenen Vermittlung von FDM-Grundwissen als Fünf-Gänge-Menü

Autor*innen:

Stephanie Werner, <https://orcid.org/0000-0002-0468-8856>

Katharina Koch, <https://orcid.org/0000-0002-7455-2874>

Lieselotte Lieding, <https://orcid.org/0000-0001-5982-4053>

Nadine Probol, <https://orcid.org/0009-0002-4474-8873>

Sebastian Reutzel, <https://orcid.org/0009-0002-5422-9479>

Charlotte Spelsberg, <https://orcid.org/0009-0005-3768-2812>

Dorothee Urbaum, <https://orcid.org/0009-0003-5711-6303>

Zitationsempfehlung:

Werner, S., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D. (2025). *Wissen in Häppchen: Ein Modulhandbuch zur fachbezogenen Vermittlung von FDM-Grundwissen als Fünf-Gänge-Menü*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16881023>

Eine Publikation des Projekts

Kontakt:

Frankfurt University of Applied Sciences

Nibelungenplatz 1

60318 Frankfurt am Main

E-Mail: info@gesund-fdm.de

Web: www.gesund-fdm.de

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Gefördert durch:

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

Einleitung

Daten sind die zentrale Ressource der digitalen Welt – in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesundheitswesen gleichermaßen. Der Wandel zu *Open Science* und die wachsenden Datenmengen erhöhen die Anforderungen im Forschungsdatenmanagement (FDM) deutlich. Entsprechend ist Datenkompetenz bereits heute eine Schlüsselqualifikation: Sie ermöglicht fundierte Entscheidungen, sichert die Einhaltung rechtlicher Vorgaben, eröffnet Karrierechancen und ist für wissenschaftlichen Erfolg unverzichtbar. Studierende sollten sich diese Fähigkeiten frühzeitig aneignen, um Daten strukturiert, sicher und nachhaltig zu managen – und sich so entscheidende Vorteile für Studium und Beruf zu verschaffen.

Die *GesundFDM Spring School* bietet Studierenden der gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften ein praxisnahes Schulungsangebot, das die besonderen Anforderungen beim Umgang mit personenbezogenen Gesundheitsdaten berücksichtigt. Ohne notwendige Vorkenntnisse erhalten die Teilnehmenden eine Einführung in den gesamten Forschungsdatenlebenszyklus – von der Planung über Erhebung und Auswertung bis hin zu Archivierung und Veröffentlichung. Grundlage bildet die „Lernzielmatrix zum Thema Forschungsdatenmanagement“¹, aus der spezifische Lernziele für Bachelor- und Masterstudierende abgeleitet und an die Bedarfe der gesundheits- und pflegebezogenen angepasst wurden.

Die Inhalte werden in fünf Modulen vermittelt, die sich am Ablauf des Forschungsdatenlebenszyklus orientieren:

Modul 1: Wozu das Ganze? – **Grundlagen des Forschungsdatenmanagements**

Modul 2: Wer hat Recht? – **Rechtliche und ethische Aspekte im Umgang mit Forschungsdaten**

Modul 3: Das Chaos beherrschen – **Ordnung und Struktur für Forschungsdaten**

Modul 4: Kontext schafft Qualität – **Sicherung der Nachvollziehbarkeit von Forschungsergebnissen**

Modul 5: Jedes Ende kann ein Anfang sein – **Daten publizieren, finden und nachnutzen**

Jedes Modul ist in sich geschlossen und fokussiert eine Station des Forschungsdatenlebenszyklus oder – um in der Metapher des Titels dieses Dokuments zu bleiben – einen Gang des gesamten Menüs. Die *Gesund FDM Spring School* ist so konzipiert, dass das Wissen leicht verdaulich, in verständlicher Sprache und anwendungsbezogen vermittelt wird.

¹ Petersen, B., Engelhardt, C., Hörner, T., Jacob, J., Kvetnaya, T., Mühlichen, A., Schranzhofer, H., Schulz, S., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Voigt, A., & Wiljes, C. (2023). Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (Version 2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8010617>

An die theoretische Vermittlung der grundlegenden Inhalte schließen sich jeweils praktische Arbeitseinheiten an, in welchen die Teilnehmenden das Gelernte auf konkrete Fallbeispiele aus den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften anwenden. Für jedes Modul sind drei Zeitstunden veranschlagt. In der Umsetzung kommen verschiedene Methoden der Wissensvermittlung zum Tragen: Scary Tales dienen beispielsweise dazu, den Teilnehmenden schlimmstmögliche Szenarien zu beschreiben, in denen ihnen die neu erlernten Fähigkeiten helfen können. Gruppen- und Einzelarbeiten (z. B. Rechercheaufgaben) fördern den Austausch untereinander und die selbstständige Auseinandersetzung mit den Themen. Bei der Bearbeitung der Übungsaufgaben werden die Teilnehmenden vom *GesundFDM-Trainer-Tandem*² unterstützt, das aus den Mitarbeitenden des Projekts, den sogenannten Piloten, sowie von generisch ausgebildeten Data Stewards, den sogenannten Co-Piloten, besteht. Auf diese Weise wird ein enger Betreuungsschlüssel gesichert, sodass auf individuelle Fragen und Bedarfe eingegangen werden kann. Zur Veranschaulichung der Herausforderungen im Umgang mit Daten wurden fünf Personas entwickelt. Diese fiktiven Charaktere repräsentieren verschiedene Fachdisziplinen und spiegeln gleichzeitig individuelle Eigenschaften, Ziele und Ängste wider, die es Teilnehmenden ermöglichen, sich mit den Personas zu identifizieren. Alle fünf Personas sind Studierende gesundheits- und pflegebezogener Studiengänge. Ihre Probleme, Bedarfe und Fragen bieten mögliche Realitäten zum Kennenlernen der Anforderungen und Vorteile des FDM. Die Anreicherung der Inhalte mit möglichst konkreten und realitätsnahen Fallbeispielen und Übungen soll es den Teilnehmenden erleichtern, Transferleistungen zu ihren persönlichen Hürden im Umgang mit ihren (Forschungs-)Daten zu vollziehen (vgl. Tab. 1). Für vertiefte Informationen zum Einsatz der Personas siehe die Ausführungen im separaten Konzept "Echtes Verständnis durch repräsentative Charakterprofile schaffen: Die *GesundFDM-Personas* für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften"³.

Fallbeispiel und Übung zu Persona „Alex“

Fallbeispiel Modul 2: Wer hat Recht? – Rechtliche und ethische Aspekte im Umgang mit Forschungsdaten in gesundheitsbezogenen Disziplinen

² Werner, S., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D. (2025). *Zusammen mehr erreichen: Das GesundFDM Trainer Tandem zur anwendungsbezogenen Ausbildung von Multiplikator*innen im fachspezifischen FDM*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16881009>

³ Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D., & Werner, S. (2025). *Echtes Verständnis durch repräsentative Charakterprofile schaffen: Die GesundFDM Personas für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15882292>

Alex studiert Soziale Arbeit mit Gesundheitsschwerpunkt und möchte im Rahmen einer Abschlussarbeit zum Unfallgeschehen auf dem Schulweg forschen und anschließend gerne die Daten veröffentlichen. Die Inspiration für dieses Forschungsthema kommt aus einem Projekt, in dem Alex als studentische Hilfskraft tätig ist. Bei dem Vorhaben ist es essentiell, datenschutzkonform zu arbeiten, damit die Persönlichkeitsrechte und Identitäten der Teilnehmenden geschützt werden. Da Kinder aufgrund ihres Alters selbst noch nicht einwilligungsfähig sind, ist hier die Wahrung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte herausfordernd.

Übung

Anhand von fiktivem Interviewmaterial (LLM-generierter Übungsdatensatz) sollen Teilnehmende erläutern, ob und weshalb ein besonderer Schutzbedarf besteht und geeignete Methoden sowie Maßnahmen zur Sicherstellung des Schutzes der interviewten Personen benennen. Hierzu erfolgt eine Risikoeinschätzung anhand von Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit, um ein Gespür zu gewinnen, welchen Risiken die Personen ausgesetzt sein können, sollte eine dieser Kategorien betroffen sein. Es folgt das Erstellen einer Einwilligungserklärung sowie die Pseudonymisierung des Datensatzes durch zuvor vermittelte Arbeitstechniken. Ziel ist es, direkte und indirekte Identifikatoren zu erkennen und herauszuarbeiten, wie im jeweiligen Fall der Personenbezug aufgelöst werden kann.

In den folgenden Kapiteln wird eine Übersicht der Modulhalte inklusive der Übungen präsentiert.

Modul 1: Wozu das Ganze? – Grundlagen und übergreifende Konzepte des Forschungsdatenmanagements

In Modul 1 wird die Basis für ein gemeinsames Verständnis von FDM erarbeitet und verdeutlicht, wie FDM in jeden Forschungsprozess integriert ist. Dazu wird insbesondere die Vielfalt der in gesundheits- und pflegebezogenen Fächern angewandten Methoden und deren jeweilige Besonderheiten thematisiert, von quantitativ-statistischen Verfahren bis hin zu qualitativen Forschungsmethoden. Ausgehend hiervon werden grundlegende Prinzipien und Ziele von Forschungsdatenmanagement erlernt. Um schließlich erste Ideen zu entwickeln, wie Forschungsdatenmanagement in der Praxis aussieht, werden Bedarfe im Forschungsprozess mit derzeit gängigen Best Practices verknüpft. Ebenso werden bestehende Unterstützungsstrukturen (bspw. NFDI) vorgestellt, die bei der Umsetzung von FDM zu Rate gezogen werden können. Dies beinhaltet sowohl einen Überblick über geeignete Informationsquellen als auch das Kennenlernen existierender Beratungs- und Unterstützungsangebote. Die Teilnehmenden erlernen die Grundlagen zur Erstellung eines Datenmanagementplans (DMP), die anschließend praktisch umgesetzt werden. Zudem werden in diesem Modul Aspekte der Datenqualität thematisiert und erklärt, wie diese in der Praxis adäquat umzusetzen sind, um möglichst hochwertige Daten zu generieren, die im Idealfall so offen zugänglich gemacht werden, dass einer Nachnutzung nichts mehr im Wege steht.

Inhalte

- Wie funktioniert Forschung?
- Was sind Forschungsdaten?
- Forschungsdatenmanagement in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften
- Unterstützungsstrukturen
- Gute wissenschaftliche Praxis (GWP)

Lernziele

Am Ende dieses Moduls können Teilnehmende ...

... allgemeine Grundsätze und Konzepte des Forschungsdatenmanagements verstehen und Relevanz und Vorteile eines adäquaten FDM nachvollziehen.

... Begriffe um das Thema Open X differenzieren und deren praktische Umsetzung nachvollziehen.

... die FAIR-Prinzipien beschreiben, deren einzelne Aspekte nachvollziehen und diese unter Anleitung auf Beispielfälle anwenden.

... ethische Aspekte und Prinzipien der guten wissenschaftlichen Praxis im Umgang mit Forschungsdaten aus gesundheitsbezogenen Disziplinen nachvollziehen.

... Forschungsdatenpolicies und deren Funktionen verstehen.

... Datenmanagementpläne (DMPs) als Tool verstehen und projektbezogen unter Anleitung erstellen.

... relevante Infrastrukturen und Ansprechpersonen an ihrer eigenen Institution bzw. darüber hinaus benennen.

... Aspekte der Datenqualität nachvollziehen und Qualitätsmängel in Daten identifizieren und unter Anleitung korrigieren.

Einfache Übersicht zur Systematisierung der Lehreinheiten

- Vorstellung globaler Lernziele des Tages + Ablauf
- Vorstellung des Persona-Konzepts
- **Aufgabenstellung: Vorstellungsrunde**
- **Lehreinheit 1: Was ist Forschung? Und was sind Forschungsdaten?**
 - o Wie funktioniert Forschung?
 - o **Aufgabenstellung: Was sind Forschungsdaten?**
 - o Arten von Forschungsdaten
- **Lehreinheit 2: Gute Wissenschaftliche Praxis & die FAIR-Prinzipien**
 - o Die Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis
 - o Die FAIR-Prinzipien
- **Lehreinheit 3: Forschungsdatenmanagement & Forschungsdatenlebenszyklus**
 - o Definition und Begründung von Forschungsdatenmanagement
 - o Nationale Forschungsdateninfrastruktur
 - o Forschungsdatenlebenszyklus in 6 Schritten
 - o Der Datenmanagementplan
 - o **Aufgabenstellung: Ergänzung von administrativen Projektdaten in einer DMP-Vorlage**
- **Lehreinheit 4: Datenqualität**
 - o Was ist Datenqualität?
 - o Wieso ist Datenqualität wichtig?
 - o Welche Qualitätskriterien gibt es für qualitative und quantitative Daten?
 - o Fallbeispiel zur Datenqualität
- **Lehreinheit 5: (Daten) veröffentlichen, Repositorien und Open Science**
 - o Wie kann man seine Daten veröffentlichen?
 - o Was ist Open Science und wieso ist das gut?

Modul 2: Wer hat Recht? – Rechtliche und ethische Aspekte im Umgang mit Forschungsdaten

In Modul 2 werden die Grundlagen des Datenschutzes erläutert, beginnend mit zentralen ethischen Aspekten, einschließlich Ethikvotum und Ethikkommission. Es folgt eine Einführung in rechtliche Grundlagen mit einem Fokus auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Dabei wird der Begriff Datenschutz definiert und die Unterscheidung zwischen personenbezogenen und personenbeziehbaren Daten erläutert. Es folgt eine Schwerpunktsetzung auf sensible personenbezogene Daten gemäß Artikel 9 der DSGVO. Außerdem wird ein Vorgehen zur Risikoeinschätzung vorgestellt, um den Schutzstatus der erhobenen Daten anhand von Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit zu bewerten. Im Bereich der Datensicherheit wird die Abgrenzung zum Datenschutz herausgearbeitet, und es werden Maßnahmen diskutiert, die zur sicheren Verarbeitung und Speicherung von Daten beitragen (eine weitere Vertiefung hierzu erfolgt in Modul 3). Anhand von

Scary Tales wird die Bedeutung informierter Einwilligungen verdeutlicht und vorgestellt, wie eine solche Einwilligung erstellt werden kann. In der praktischen Anwendung des Datenschutzes stehen Pseudonymisierung und Anonymisierung im Mittelpunkt. Zunächst werden Strategien zur Pseudonymisierung vorgestellt. Diese sind mit Fallbeispielen versehen, um die unterschiedlichen Anwendungsfälle zu verdeutlichen. Zum Abschluss des Moduls wenden die Teilnehmenden der Spring School diese Strategien konkret auf die zuvor behandelten Beispieldatensätze an. Abschließend wird eine Reflexion über den Umgang mit persönlichen Erfahrungen in Projekten angeregt, um das Bewusstsein für die Bedeutung von Datenschutzaspekten zu schärfen.

Lernziele

Am Ende dieses Moduls können Teilnehmende ...

... allgemeine rechtliche Aspekte des FDM verstehen sowie einschlägige Unterstützungsstrukturen benennen.

... die Schutzbedürftigkeit personenbezogener Daten im Forschungskontext verstehen und Methoden zum Schutz der Identität von Forschungsteilnehmer*innen differenzieren und unter Anleitung anwenden.

... verstehen, was eine informierte Einwilligung ist und ihr Wissen unter Anleitung an einem Beispielfall anwenden.

... Aspekte der Datensicherheit personenbezogener Daten nachvollziehen und adäquate Maßnahmen anhand eines Beispielprojekts ableiten.

... Strategien der Pseudonymisierung kennen und an Beispieldatensätzen anwenden.

Einfache Übersicht zur Systematisierung der Lehreinheiten

- Vorstellung globaler Lernziele des Tages + Ablauf
- **Lehreinheit 1: Grundlagen**
 - o Ethik, Ethikvotum, Ethikkommission
 - o Juristische Grundlagen; Vorstellung DSGVO
 - o Definition: Datenschutz
 - o Personenbezogen vs. Personenbeziehbar
 - o Die Personas und ihre Projekte
 - o **Aufgabenstellung: Werden personenbezogene Daten erhoben?**
- **Lehreinheit 2: sensible personenbezogene Daten**
 - o Daten nach Artikel 9 DSGVO
 - o **Aufgabenstellung: Welche Daten werden erhoben und wie ist der Schutzstatus einzuschätzen? – Tabelle zur Risikoeinschätzung**
- **Lehreinheit 3: Datensicherheit (TOM)**
 - o Datenschutz vs. Datensicherheit
 - o Was sind technische und organisatorische Maßnahmen?
- **Lehreinheit 4: Informationen für Teilnehmende**
 - o Vorstellung Artikel 6 & 7 DSGVO
 - o Scary Tale aus ethnographischem Projekt

- o **Aufgabenstellung: Erstellung einer informierten Einwilligung mittels etic-Tool**
- o Vorstellung Artikel 13 DSGVO: Die Datenschutzerklärung der Spring School als Anwendungsbeispiel
- **Lehreinheit 5: Datenschutz in der Praxis**
 - o Pseudonymisierung und Anonymisierung
 - o Scary Tale aus der Feldphase der Personas
 - o Strategien für eine Pseudonymisierung
 - o **Aufgabenstellung: Erstellung einer pseudonymisierten Version der Beispieldatensätze**
- **Lehreinheit 6: Abschlussreflexion**
 - o Umgang mit persönlichen Erfahrungen in Projekten
 - o Entwicklung persönlicher organisatorischer Maßnahmen

Modul 3: Das Chaos beherrschen – Ordnung und Struktur für Forschungsdaten

In Modul 3 liegt der Schwerpunkt auf der Schaffung von Ordnung und Struktur in der Datenverwaltung. Hierbei werden wesentliche Aspekte wie richtige Ordnerstruktur und Dateibenennung behandelt, um eine effizientere Datenverwaltung sowie die Nachvollziehbarkeit von Forschungsdaten zu gewährleisten. Zudem wird eine Dokumentation von Ordnerstrukturen und Benennungskonventionen erarbeitet, verbunden mit einer Aufgabenstellung zur Datenablage und den entsprechenden Benennungskonventionen.

Es wird das richtige Management von Datentypen und -formaten diskutiert, um Plausibilität und eine reibungslose Zusammenarbeit zu fördern. Die Teilnehmenden lernen verschiedene Speicheroptionen kennen, einschließlich ihrer Nutzen und Risiken. Dazu gehört auch eine kurze Erklärung der Unterschiede zwischen freien und proprietären Datenformaten, um ein Bewusstsein für die Auswahl geeigneter Formate zu schaffen.

In diesem Zusammenhang werden auch die Definitionen von Daten, Datentypen und Dateiformaten behandelt. Die Teilnehmenden erhalten Informationen über geeignete Datentypen für Nutzbarkeit und Archivierung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Versionskontrolle. Hierbei wird thematisiert, wozu Versionskontrolle dient und wie man sie umsetzt.

Im Rahmen der Datensicherheit und Datenspeicherung werden die Anforderungen an Speichersysteme behandelt sowie die verschiedenen Speichersysteme, die verfügbar sind, vorgestellt. Die Teilnehmenden lernen die Nutzen und Risiken verschiedener Speichersysteme kennen. Es wird erklärt, was ein Backup ist und wieso man Backups machen sollte.

Ein zentrales Element dieses Moduls ist die 3-2-1-Regel, die erläutert wird, um klarzustellen, wie Daten effektiv gesichert werden können: Es wird empfohlen, drei Kopien der Daten anzulegen, wobei zwei Kopien auf unterschiedlichen Speichermedien und eine Kopie außerhalb des Hauptstandorts gespeichert wird. Diese Regel wird anhand eines praktischen Beispiels verdeutlicht, das den

Teilnehmenden hilft, die theoretischen Konzepte in einem praxisnahen Kontext zu verstehen. Die 3-2-1-Regel dient hier als Beispiel für effektive Datensicherung. Zudem werden geeignete Überwachungsprozesse und ein Plan zur Wiederherstellung für Notfälle thematisiert.

Im Verlauf des Moduls haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, das Gelernte durch praktische Übungen direkt anzuwenden, was den Transfer des Wissens in die eigene Forschungsarbeit erleichtert. Am Ende dieses Moduls sind die Teilnehmenden in der Lage, geeignete Speicherstrategien zu entwickeln und praktisch umzusetzen.

Lernziele

Am Ende dieses Moduls können Teilnehmende ...

... den Nutzen und Kriterien von Ordnerstrukturen, Dateibenennungskonventionen und Versionierung nachvollziehen

... eigenständig Ordnerstrukturen und Dateibenennungskonventionen entwickeln und anwenden.

... Methoden und Werkzeuge zur Dateiumbenennung und Versionskontrolle benennen.

... geeignete Dateiformate für die Archivierung und Nachnutzung benennen und auswählen.

... den Nutzen und die Risiken verschiedener Speichersysteme nachvollziehen und für ein Beispiel-Projekt eine Backup-Strategie entwickeln und anwenden.

... die 3-2-1-Regel erläutern und auf eigene Daten anwenden.

Einfache Übersicht zur Systematisierung der Lehreinheiten

- Vorstellung globaler Lernziele des Tages + Ablauf
- **Lehreinheit 1: Ordnung und Struktur**
 - o Richtige Ordnerstruktur und Dateibenennung
 - o **Aufgabenstellung: Welche der Beispiele entsprechen einer guten Benennungskonvention?**
 - o Dokumentation von Ordnerstrukturen und Benennungskonventionen
 - o **Aufgabenstellung: Datenablage & Benennungskonventionen**
- **Lehreinheit 2: Versionierung**
 - o Wozu Versionskontrolle?
 - o Wie setzt man Versionskontrolle um?
 - o **Aufgabenstellung: Versionskontrolle**
- **Lehreinheit 3: Daten, Datentypen, Datenformate**
 - o Definitionen von Daten, Datentypen und Dateiformaten
 - o Beispiel: Patientenakte
 - o Geeignete Datentypen für Nachnutzbarkeit und Archivierung
 - o Geeignete Dateiformate für Nachnutzbarkeit und Archivierung
 - o **Aufgabenstellung: Datenformate**
- **Lehreinheit 4: Datensicherheit und Datenspeicherung**
 - o Welche Anforderungen gibt es an das Speichersystem?

- o Welche Speichersysteme gibt es?
- o Nutzen und Risiken verschiedener Speichersysteme
- o Was ist ein Backup?
- o Wieso sollte man Backups machen?
- o Beispiel 3-2-1-Regel
- o Geeignete Überwachungsprozesse
- o Notfallwiederherstellungsplan
- o **Aufgabenstellung: Datenspeicherung**

Modul 4: Kontext schafft Qualität – Sicherung der Nachvollziehbarkeit von Forschungsergebnissen

Das Modul 4 fokussiert die Sicherung der Auffindbarkeit und Nachvollziehbarkeit von Forschungsergebnissen und Forschungsdaten durch das Bereitstellen von Metadaten und Datendokumentation. Ziel ist es, Strategien und Werkzeuge zu vermitteln, wie Daten beschrieben werden können, um sie für künftige Nachnutzende optimal verständlich und verwendbar zu erhalten.

Die Lernenden setzen sich mit Funktionen und Formen von Metadaten und deren Erstellung auseinander. Sie lernen ebenso generische und fachspezifische Metadatenstandards und ihre Funktionen kennen und üben sich in der praktischen Anwendung, indem sie gängige Metadatenstandards ausfüllen. Überdies werden ihnen Auswahlkriterien für Metadatenstandards vermittelt, welche beispielhaft auf ein fiktives Projekt angewendet werden.

Weiterhin beschäftigen sich die Lernenden mit Werkzeugen zur Strukturierung von Metadaten, indem sie lernen, wie Fachbegriffe mit Hilfe von Terminologien, Vokabularen und Ontologien regelgeleitet geordnet und schließlich zur Beschreibung von Daten genutzt werden können.

Als weiterer wesentlicher Bestandteil der Kontextualisierung von Forschungsdaten wird die Datendokumentation thematisiert, die die Basis für das Verständnis, die Nachnutzung und die Überprüfung von Daten darstellt. Den Lernenden werden Inhalte und Nutzen der Datendokumentation nähergebracht und sie lernen die gängigen Formen der Datendokumentation, wie README-Dateien, Data Dictionaries und (elektronische) Laborbücher kennen. Zudem setzen sich die Teilnehmenden in diesem Modul mit Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung von Daten und Strategien zur Fehlervermeidung auseinander.

Inhalte

- Methoden der Qualitätssicherung im FDM
- Metadaten / Metadatenstandards
- Ontologien und Vokabulare
- Datendokumentation

Lernziele

Am Ende dieses Moduls können Teilnehmende ...

... grundlegende Anforderungen an eine Datendokumentation nachvollziehen und eigenständig eine Datendokumentation erstellen.

... den Nutzen von Metadaten und Metadatenstandards nachvollziehen und fachspezifische Metadatenstandards kennen/recherchieren/auswählen.

... die Bedeutung von Terminologien, kontrollierten Vokabularen und Ontologien verstehen und die einzelnen Begriffe differenzieren.

Einfache Übersicht zur Systematisierung der Lehreinheiten

- Vorstellung globaler Lernziele des Tages + Ablauf
- **Lehreinheit 1:** Rückblick Datenqualität
 - o Fehler verhindern: Erhebungsverfahren
 - o Fehler verhindern: Datenvalidierung und Plausibilitätsfehler
 - o Fehler verhindern: Versionierung und Dokumentation
 - o Fehler verhindern: Metadaten
- **Lehreinheit 2:** Metadaten
 - o **Aufgabenstellung: (Daten-)Beschreibungen nachvollziehen**
 - o Definition: Was sind Metadaten?
 - o Funktion von Metadaten
 - o Formen von Metadaten
 - o Erstellung von Metadaten
 - o **Aufgabenstellung: Metadatenschema ausfüllen**
 - o Metadatenstandards
 - o **Aufgabenstellung: Metadatenstandards finden**
- **Lehreinheit 3:** Terminologien und Ontologien
 - o Definition: Terminologien
 - o Definition: Ontologien
 - o Fachspezifische Begriffssysteme
- **Lehreinheit 4:** Datendokumentation
 - o Gründe für Datendokumentation
 - o Inhalte einer Datendokumentation
 - o Formen einer Datendokumentation
 - o Beispielfälle: README Files, Data Dictionaries, Laborbücher
 - o **Aufgabenstellung: Angaben zu Dokumentation und Metadaten in DMP ergänzen**

Modul 5: Jedes Ende kann ein Anfang sein – Daten publizieren, finden und nachnutzen

Modul 5 vermittelt eine Einführung in Archivierung, Publikation und Nachnutzung von Daten. Zunächst werden Anforderungen an die langfristige Sicherung und Speicherung von Daten behandelt. Zentrale Speicher- und Bereitstellungsorte wie generische, fachspezifische und institutionelle Repositorien sowie Forschungsdatenzentren werden vorgestellt.

Die Teilnehmenden setzen sich mit Chancen und Herausforderungen des Teilens von Forschungsdaten auseinander und lernen verschiedene Wege der Datenpublikation kennen. Sie lernen Kriterien zur Auswahl geeigneter Repositorien sowie entsprechende Suchstrategien kennen. Diese setzen sie unter

Anleitung ein und recherchieren auf re3data selbst nach geeigneten Ressourcen für eigene oder vorgegebene Projekte.

Weiterhin erwerben sie Wissen, wie sie im Zuge der Datenaufbereitung und -beschreibung Nachvollziehbarkeit für Nachnutzende herstellen. Die Potenziale der Nachnutzung von Forschungsdaten werden ebenso behandelt wie konkrete Strategien zur Recherche geeigneter Datensätze, welche exemplarisch angewendet werden.

Darüber hinaus werden Zugangsbeschränkungen im Kontext von Repositorien und Forschungsdatenzentren thematisiert. Die Teilnehmenden lernen Werkzeuge wie Lizenzen und PIDs (Persistent Identifiers) kennen, mit denen sich Nutzungsrechte klar definieren, Daten eindeutig identifizieren und langfristig zitierfähig machen lassen. Ebenso wird die korrekte Zitierweise für Datensätze eingeübt.

Lernziele

Am Ende dieses Moduls können Teilnehmende ...

... Ziele von Langzeitarchivierung verstehen und damit verbundene Anforderungen an die Datenaufbereitung nachvollziehen.

... verschiedene Publikationswege für Daten kennen und einordnen.

... Funktionen von Repositorien nachvollziehen und nach geeigneten Repositorien recherchieren.

... die Relevanz der Nachnutzung von Daten verstehen sowie Tools und Strategien zur Recherche nach Forschungsdaten benennen und anwenden.

... rechtliche Rahmenbedingungen zur Nachnutzung von Daten nachvollziehen.

... Standards zur Zitation von Forschungsdaten kennen und anwenden.

... den Nutzen persistenter Identifikatoren nachvollziehen.

Einfache Übersicht zur Systematisierung der Lehreinheiten

- Vorstellung globaler Lernziele des Tages + Ablauf
- **Aufgabenstellung: Wiederholung**
- **Lehreinheit 1:** Daten archivieren
 - o Definition: Archivierung
 - o Gründe für langfristige Sicherung
 - o Institutionelle Vorgaben
 - o Beispielfall FZDW
- **Lehreinheit 2:** Infrastrukturen zur Speicherung und Bereitstellung von Forschungsdaten
 - o Repositorien (generisch, fachspezifisch, institutionell)
 - o Forschungsdatenzentren
 - o Beispielfall: Datenfluss von Versicherungsdaten
- **Lehreinheit 3:** Daten veröffentlichen, publizieren, teilen
 - o Gründe Daten zu teilen
 - o **Aufgabenstellung: Warum Daten veröffentlichen?**
 - o Was gegen und für eine Veröffentlichung spricht

- o Publikationswege (Supplement zu Paper, Data Journal, Repositorium)
- o Stufen der Offenheit
- o Repositorien finden (Kriterien, Empfehlungen & Suchstrategien)
- o **Aufgabenstellung: Ein Repositorium finden**
- o **Aufgabenstellung: Datenaufbereitung**
- **Lehreinheit 4: Daten nachnutzen**
 - o Gründe Daten nachzunutzen
 - o Forschungsdaten zur Nachnutzung finden
 - o Zugang zu Daten erhalten
 - o **Aufgabenstellung: Einen Datensatz finden**
- **Lehreinheit 5: Publizieren und Nachnutzen mit Plan**
 - o Gründe für Lizenzierung
 - o Arten von Lizenzen
 - o Daten zitieren
 - o **Aufgabenstellung: Daten zitieren**
 - o Persistente Identifikatoren (PIDs)
 - o **Aufgabenstellung: Ergänzung der DMPs**
- Evaluation und Abschluss

Literatur:

[1] Petersen, B., Engelhardt, C., Hörner, T., Jacob, J., Kvetnaya, T., Mühlichen, A., Schranzhofer, H., Schulz, S., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Voigt, A., & Wiljes, C. (2023). *Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (Version 2)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8010617>

[2] Werner, S., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D. (2025). *Zusammen mehr erreichen: Das GesundFDM Trainer Tandem zur anwendungsbezogenen Ausbildung von Multiplikator*innen im fachspezifischen FDM*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16881009>

[3] Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D., & Werner, S. (2025). *Echtes Verständnis durch repräsentative Charakterprofile schaffen: Die GesundFDM Personas für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15882292>

[4] Die Grafiken sind den Zusatzmaterialien zur GesundFDM Spring School zu entnehmen: Werner, S., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D. (2025). *Zusatzmaterialien zur GesundFDM Spring School*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16881037>